

6. References/Full bibliography

- Abu-Lughod, Lila, and Catherine A. Lutz. *Language and the Politics of Emotion*. Cambridge University Press, 2008.
- Alapuro, Risto. "Associations and Contention in France and Finland: Contracting the Society and Describing the Society." *Scandinavian Political Studies* 28, no. 4 (2005): 377–399.
- Alapuro, Risto. *State and Revolution in Finland*. Leiden: Brill, 2018.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1991.
- Badem, Candan. *The Ottoman Crimean War, 1853–1856*. Leiden: Brill, 2010.
- Borodkin, Mikhail Mikhaïlovich. *Kriiget vid Finlands kuster 1854–1855*. Helsingfors, 1905.
- Brubaker, Rogers. *Ethnicity without Groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- Copeland, William, R. *The Uneasy Alliance: Collaboration between the Finnish Opposition and the Russian Underground, 1899-1904*, Helsinki, 1973.
- Forsen, B., and K. A. Zhukov. "War and Peace: Some Rarely Used Russian and Finnish Sources for the History of Russo-Turkish Relations in the 19th Century." In *St. Petersburg Annual of Asia and African Studies*, edited by Evgeniy I. Zelenev, 99–112. Würzburg: Ergon-Verlag, 2012.
- Gerasimov, Ilya, Sergey Glebov, Jan Kusber, Marina Mogilner, and Alexander Semyonov. "New Imperial History and the Challenges of Empire." In *Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire*, edited by Ilya Gerasimov, Jan Kusber, and Alexander Semyonov, 3–32. Leiden: Brill, 2009.
- Haapala, Pertti, Olli Löytty, Kukku Melkas, and Marko Tikka, eds. *Kansa kaikkivaltias: Suurlakko Suomessa 1905*. Helsinki: Teos, 2008.
- Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action*. Vol. 1. Boston: Beacon Press, 1984.
- Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action*. Vol. 2, *Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press, 1991.
- Heaney, Jonathan G. *Emotions and Power: A Sociological Approach*. London: Routledge, 2013.
- Hengchen, Simon, et al. "Mining the History of Ideas in Digitized Newspapers." *Digital Humanities Quarterly* (2019).
- Hroch, Miroslav. *Social Preconditions of National Revival in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Hyvämäki, Lauri. *Suomalaiset ja Suurpolitiikka: Venäjän Diplomatia Suomen Sanomalehdistön Kuvastimessa 1878–1890*. Helsinki, 1964.
- Jussila, Osmo, Seppo Hentilä, and Jukka Nevakivi. *From Grand Duchy to a Modern State: The Political History of Finland since 1809*. London: Hurst & Company, 1999.
- Jussila, Osmo. *Nationalismi ja vallankumous venäläis-suomalaisissa suhteissa 1899-1914*, Helsinki, Suomen Historiallinen Seura, 1979.
- Jussila, Osmo, Seppo Hentilä, and Jukka Nevakivi. *Suomen poliittinen historia 1809–2009*. Helsinki: WSOY, 2008.
- Kanner, Antti, et al. "Public Debate and Digital Humanities Approaches to Finnish Newspapers." 2020.
- Kansanaho, Erkki. "Punainen Risti ja Turkin sota: Suomen Punaisen Ristin syntyvaiheita." *Historiallinen Aikakauskirja* 63 (1965): 193–207.
- Kappeler, Andreas. *The Russian Empire: A Multi-ethnic History*. London: Routledge, 2014.
- Kemiläinen, Aira. *Nationalism: Problems Concerning the Word, the Concept and Classification*. Jyväskylä, 1964.
- Kettunen, Kimmo T., J. M. O. K., and Teemu R. "Research and Development Efforts on the Digitized Historical Newspaper and Journal Collection of the National Library of Finland." In *Digital Humanities in the Nordic Countries Conf. Proceedings*, 474–479, 2018.
- Kettunen, Kimmo Tapio, Teemu Ruokolainen, Erno Liukkonen, Pierrick Tranouez, Daniel Antelme, and Thierry P. "Detecting Articles in a Digitized Finnish Historical Newspaper Collection 1771–1929." In *Proceedings of DATeCH2019*, 59–64. New York: ACM, 2019.
- Kivimäki, Ville. *Battled Nerves: Finnish Soldiers' War Experiences, Trauma, and Military Psychiatry, 1941–44*. PhD diss., 2013.

- Kivimäki, Ville, Sami Suodenjoki, and Tanja Vahtikari, eds. *Lived Nation: Histories of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000*. Cham: Palgrave Macmillan, 2021.
- Kokko, Heikki. *Imagined Self: The Selfhood on the Interface between Pre-Modern and Modern*. Tampere University, 2021.
- Kokko, Heikki. "From Local to Translocal Experience." *Media History* 28, no. 2 (2022a), 181–198.
- Kokko, Heikki. "Kotomaamme katveinen kuva Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuurin marginalisoituminen", In *Kaanon ja marginaali: Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet*, N. Hämäläinen, & L. Tarkka (Toimittajat), Kalevalaseuran vuosikirja; Nro 101. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (2022b), 263–283.
- Kokko, Heikki. "Village gossip or voice of the people? The culture of letters to the press in the grasp of transnational ideologies in mid-1800s Finland", In *Mediated Ideologies: Nordic Views on the History of the Press and Media Cultures*, J. Kortti, & H. Kurvinen (Eds.), Series in Critical Media Studies, Vernon press. (2024), 3-20.
- Kujala, Antti. "The Russian revolutionary movement and the Finnish opposition, 1905: The John Grafton affair and the plans for an uprising in St Petersburg" *Scandinavian Journal of History*, 5(1–4), (1980), 257–275.
- Kujala, Antti. *Rakka Ryūsui: Colonel Akashi's Report on His Secret Cooperation with the Russian Revolutionary Parties during the Russo-Japanese War*. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1988.
- Kujala, Antti. *Vallankumous ja kansallinen itsemääräämisoikeus: Venäjän sosialistiset puolueet ja suomalainen radikalismi vuosisadan alussa*. Historiallisia tutkimuksia 152. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1989.
- Kujala, Antti. "Attempts at Fostering Collaboration among the Russian Revolutionary Parties during the Russo-Japanese War" *Acta Slavica Iaponica*, 9, (1991), 134-145.
- Kujala, Antti. "Finnish Radicals and the Russian Revolutionary Movement, 1899–1907." *Revolutionary Russia* 5, (1992), (2): 172–92.
- Kujala, Antti. *Venäjän hallitus ja Suomen työväenliike 1899–1905*. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1995.
- Kurumäki, Jussi, and Jani Marjanen. "Catching up through Comparison: The Making of Finland as a Political Unit, 1809–1863." *Time & Society* 30, no. 4 (2021): 559–580.
- Kurunmäki, Jussi. "On the Difficulty of Being a National Liberal in Nineteenth-Century Finland." *Contributions to the History of Concepts* 8, no. 2 (2013): 83–95.
- Kurunmäki, Jussi, and Ilkka Liikanen. "The Formation of the Finnish Polity within the Russian Empire." In *The Battle for Ukrainian: A Comparative Perspective*. Cambridge, MA: Harvard Press, 2017–2018.
- Kurunmäki, Jussi, and Jani Marjanen. "Conceptual History and Political Language in Nineteenth-Century Finland." 2018.
- Lindén, K. E. *Kertomus Suomalaisen ambulanssin toiminnasta venäläis-japanilaisen sodan aikana*. Helsinki, 1906.
- Liikanen, Ilkka. *Fennomania ja Kanssa*. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1995.
- Liikanen, Ilkka. "Light to Our People: Educational Organization and the Mobilization of Fennomania in the 1870s." *Scandinavian Journal of History* 13, no. 4 (2008): 421–438.
- Liikannen, Ilkka. "Suomalainen nationalismi: Kansallinen yhtenäisyys vai kansanvalta." In *Nationalismit*, edited by Jussi Pakkasvirta and Pasi Saukkonen, 222–264. Helsinki: WSOY, 2005.
- Lyntinen, Eino. "Itämeren piirin historiantutkimusprojekti" *Historiallinen Aikakauskirja*, Vol. 74, No: 1, 1976, 73-74.
- Mannerheim, Carl Gustaf Emil. *Päiväkirja Japanin sodasta 1904–1905 sekä rintamakirjeitä omaisille*. Helsinki: Otava, 1982.
- Marjanen, Jani. "State and Civil Society in the Diffusion of Agricultural Knowledge in Sweden and Finland, 1739–1830." In *Transnational Cultures of Expertise*, 21–33. Berlin: De Gruyter, 2019a.
- Marjanen, Jani. "National Sentiment: Nation Building and Emotional Language in Nineteenth-Century Finland." In *Lived Nation*, 2021.
- Marjanen, Jani. "National Sentiment and Political Language in Finnish Newspapers." 2021a.
- Marjanen, Jani. "Conceptual Change and Political Language." 2021b.
- Marjanen, Jani. "Civic Discourses and the Finnish Public Sphere." 2022.
- Marjanen, Jani. "Nation, Language and Political Concepts." 2023.
- Marjanen, Jani, Jussi Kurunmäki, Lidia Pivovarova, and Elaine Zosa. "The Expansion of Isms, 1820–1917." *Journal of Data Mining and Digital Humanities* (2020).

- Marjanen, Jani, et al. "Digitised Newspapers and Public Sphere Analysis." 2019.
- Parpei, Kati. "'This Battle Started Long Before Our Days...' The Historical and Political Context of the Russo-Turkish War in Russian Popular Publications, 1877–78," *Nationalities Papers*, Vol. 49, Issue 1 (2021), 162–179.
- Rantanen, Terhi. *Foreign News in Imperial Russia: The Relationship Between International and Russian News Agencies. 1856–1914*. Helsinki: Federation of Finnish Social Science, 1990..
- Rautiainen, Juha, and Artem E. Zuev. "Digitized Finnish Newspapers in Digital Humanities Research Projects." *Bibliotekovedenie* (2023): 254–58.
- Ruud, Harles A. *Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804–1906*. Univ. of Toronto Press, 2009.
- Schulman, Hugo. *Tapaukset Suomessa Krimin sodan aikana 1854–1855*. Kuopio, 1905.
- Sorvali, Satu. "Kynäsotien aikakausi: 1890-luvun suomalaislehdistön valta ja vastuu riitakirjoitusilmiössä." *Media & viestintä* 46, no. 1 (2023a): 23–43.
- Sorvali, Satu. "Selecting and Editing of Readers' Letters in the Late 19th-Century Finnish Press." *Media History* 29, no. 4 (2023b): 442-457.
- Stark, Laura. "The Rise of Finnish-Language Popular Literacy Viewed Through Correspondence to Newspapers, 1856–70", In *Vernacular Literacies - Past, Present and Future* A.-C. Edlund, L.-E. Edlund, & S. Haugen (Eds.), Umeå Universitet. Northern-Studies Monographs, 3. (2014), 262-266.
- Tikka, Marko. *Kun kansa leikki kuningasta: Suomen suuri lakko 1905*. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009.
- Tikka, Marko. *Strike in Finland, Revolution in Russia : The Role of Workers in the 1905 General Strike in the Grand Duchy of Finland*. Teoksessa Hilson Mary, Neusinger Silke, Vyff Iben (toim.) *Labour, Unions and politics Under the North Star : The Nordic Countries, 1700-2000*. New York - Oxford: Berghahn books, (2017). 197-217. (International Studies in Social History Vol 28).
- Tommila, Päiviö. *Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 1860*. Porvoo: Werner Söderström, 1963.
- Tommila, Päiviö. "Maaseutukirjeitä Tutkimaan." In *Suomen Lehti Historia*, no. 13 (1979): 2–14.
- Tommila, Päiviö. *Suomen lehdistö ja yhteiskunta*. Helsinki, 1984.
- Tommila, Päiviö. *Oulun Viikko-Sanomia 1829-1879: Oulun lehdistön alkutaival*, 1984.
- Tommila, Päiviö, Lars Langren, and Pirkko Leino-Kaukiainen. *Suomen lehdistön historia I: Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905*. Kuopio: Kustannuskiila Oy, 1988.
- Uuden Suomettaren muistojulkaisu: 1869–1918*. Helsinki, 1919.
- Wallin, Kaarle Väinö. *Itämainen sota Suomessa: 50-vuotiseksi muistoksi*. Porvoo: Werner Söderström, 1904.
- Yurukcu, Aytac. "Finns and Turks: First Encounter and Cultural Interaction in Eastern Europe." *Social and Economic History of Eastern Europe* 8, no. 2 (2022).
- Yurukcu, Aytac. "An Imperial War Experience of the Grand Duchy of Finland." In *Exploring Historical War Experiences through Digital Sources and Methodologies*. Palgrave Studies in History of Experiences- series, 2026.

6.Literature: Original Sources

6.1. For the Crimean War in 1853-1856

- Borodkin, Mikhail Mikhaïlovich. *Kriget vid Finlands kuster 1854–1855*, Helsingfors, 1905.
- Schulman, Hugo. *Tapaukset Suomessa Krimin sodan aikana 1854–1855*. Translated by Akseli K. Kuopio, 1905.
- Wallin, Kaarle Väinö. *Itämainen sota Suomessa: 50-vuotiseksi muistoksi*, Werner Söderström Osakeyhtiö Painovuosi, 1904.

6.2. For the Russo-Ottoman War 1877-1878

- Akseli Lindfors, *Tarkka-ampujan Päiväkirja (Sharpshooter's Diary)*. Nikolainkaupunki, Vaasa, 1883 (Facs. Repr. 1975).
- Anton Reinhold von Alftan, *Från Jassy till Konstantinopel* (From Jassy to Constantinople). Helsingfors, 1879.
- Carl Fredrik Immanuel Wahlberg, *Fran en härfärd i Turkiet 1877-1878 (From a War Trip to Turkey)*, Helsingfors, 1878.
- Didrik Wilhelm Palander, *Muistelmia viimeisestä Wenäjän ja Turkin sodasta*, Suomesta Marmora-meren rannalle. Muistelmia w.w 1877-1878 sodasta, Pori 1881.

Фон-Вендт, *Хронологический очерк участия Лейб-гвардии 3-го стрелкового Финского батальона в кампании против Турок 1877-78 гг.* [*Chronological Sketch of the Participation of the Lifeguards of the 3rd Finnish Infantry Battalion in the Campaign Against the Turks 1877-78*], 1881.

Jernvall Janne, *Wäpeli Lemminkaisen päiväkirja. Suomen kaartin retkestä Konstantinopolin muurien edustalle*. 2nd ed. Helsinki, 1899.

Johan I. Varen, *Upseerin muistelmia sotaretkelta v. 1877-78-79, (Officer's memoirs from the war campaign)*, Vol. 1, Porvoo 1895.

O. W. Fennander, *Suomen Kaartin Sotaretki. Muistelmia Venäläis- Turkkilaisesta sodasta 1877- 1878* 2nd ed. Mikkeli 1895.

Pirkko Leino-Kaukiainen, *Tunlematon sotilas Turkin sodassa: Sten Anders Wallin*. Helsinki 2005, 129-281.

Schulman, Hugo. *Minnen fran falttaget i Turkiet aren 1877-1878* Helsingfors & Kobenhavn, 1955.

Victor Tuderus, "Vad jag sett och upplevat under det rysk-turkiska falttaget 1877 och 1878, "(What I saw and experienced during the Russo-Turkish war trip). *Militär och malare. En skildring fran rysk-turkiska kriget 1877-1878 (Soldier and painter. A Recollection from Russo-Turkish War)*. Ed. By Eva Gadda. Helsingford 2009, pp.77-320.

Wilhelm Lindman, *Vapaaehtoisen sotilaan päiväkirja eli kertomuksia sodasta Wenäjän ja Turkin välillä w. 1877-78*. Wiipuri, 1880.

6.3. For the Russo-Japanese War 1904-1905

Akashi, M. (1988). *Rakka Ryūsui: Colonel Akashi's Report on His Secret Cooperation with the Russian Revolutionary Parties during the Russo-Japanese War* (Trans. I. Chiharu & Ed. O. K. Fjält & A. Kujala). Helsinki: SHS.

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/162502/SH031_opt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuropatkin, A. N. (1909). *The Russian Army and the Japanese War: Being Historical and Critical Comments on the Military Policy and Power of Russia and on the Campaign in the Far East* (Vol. I) (Trans. A. B. Lindsay & Ed. E. D. Swinton). New York, NY: E. P. Dutton.

Linden, K.E. *Kertomus Suomalaisen ambulanssin toiminnasta venäläis-japanilaisen sodan aikana* [Narrative of the activities of the Finnish ambulance during the Russo-Japanese War], Helsinki, 1906.

Mannerheim, C. G. (1982). *Päiväkirja Japanin sodasta 1904–1905 sekä rintamakirjeitä omaisille* (käänt. H. Eskelinen, A. Palmén & S. Rapola). Helsinki: Otava.

Tikowara, H. (1907). *Before Port Arthur in a Destroyer: The Personal Diary of a Japanese Naval Officer* (Trans. R. Grant). New York, NY: E. P. Dutton.

7. Archival Materials:

Kansallisarkisto (KA) - Finnish Supreme Council of Press Matters, Painoasiain Ylihallituksen Arkisto

1. The Censorship Committee of the Finnish Supreme Council of Press Matters, *Painoasiain Ylihallituksen Arkisto, (Bf:1 Luettelo Kielletyistä Painotuotteista 1866–1878* [List of Prohibited Printed Products 1866–1878]. HKI-R M65 25 114/2. Also, the Committee's other related reports between 1850-1906.
2. Kansallisarkisto, Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen arkisto (Archives of the Finnish Party of Active Resistance), S 124409, 5 Painotuotteita 1904–1907, Suomen aktiivinen vastustuspuolue. Ohjelma (The Programme of the Finnish Party of Active Resistance).

Kansallisarkisto (KA) - Sources for the Crimean War 1853-1856

1. I Ha:22 Päiväkirja mutanostotöistä Uudessakaupungissa(1878-1878) Uudenkaupungin raastuvanoikeuden arkisto: I Ha:22
2. I Ha:15 Sotamajoitusta koskevat asiakirjat, 1854–1856, 1863–1866 (1854-1866) Uudenkaupungin raastuvanoikeuden arkisto (TMA):I Ha:13
3. I Ha:14 Krimin sotaa koskevia asiakirjoja (1854–1856) Uudenkaupungin raastuvanoikeuden arkisto (TMA):I Ha:13
4. I Ha:13 Koleraa koskevia asiakirjoja, koleraa koskevat asiakirjat 1831—1866 (1831–1910) Uudenkaupungin raastuvanoikeuden arkisto (TMA):I Ha:13
5. I Ha:18 Vuoden 1855 tulipaloa koskevat asiakirjat(1855-1856) Uudenkaupungin raastuvanoikeuden arkisto (TMA):I Ha:17
6. Kansallais Arkisto Hämeenlinna: Lounais-Hämeen Museon kokoelmat:144

7. Kansalliskirjasto Slavonic Library Periodicals Room: Arkkiveisut (songs) collection (1812-1943).
https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=6730535933 Please login to KA.

Kansallisarkisto (KA) - Sources for the Russo-Ottoman War 1877-1878

1. PK.473 D8 1854-1878. *Förteckningar öfver 2. Kompaniet Från Kriget 1877-78. Henkikaartin 3. Suomen Tarrkanmpujapataljoonan, 115 pages. Förteckningar öfver 2. Kompaniet Från Kriget 1877-78 (Lists of the 2nd Company from the War 1877-78).*

2. PK.1710 *Turkin sotaan liittyvät asiakirjat 1877-1879.*

10. M-70/3 D7/20-3 Laatikko, *Suomen Kaarti Lifgardets 3. Finska Skarpskyttebataljon.*

3. PK 1710/1 D8/152/I 25.1.88 Sota Arkisto – National Archives of Finland.

Paulus Nygrenin Päiväkirja, Life Guards' 3rd Finnish Sharpshooter Battalion.

4. Suomen Punainen Risti Arkisto 1877-1906.

5. I Aa:20 Sotaan lähteneiden rippikirja (1877-1878) Confession book for those who went to war in 1877-1878

<https://astia.narc.fi/uusiastia//viewer/?fileid=5864673088&aineistoid=1290241832>

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/suomen_kaarti/suomen_kaarti.htm

6. Kansallais Arkisto: Pk-1310:Pk-1310/1 Muistelmat: Suomen Kaarti ja Turkin sota. Wallin, S. A. (Arkistonmuodostaja).

Kansallisarkisto (KA) - Sources for the Russo-Japanese War 1904-1905.

1. Kansallais Arkisto: JUKO Ia.* 12-18:/- -[Venäjän - Japanin välisen sodan sotapropagandaa (ven.)]

<https://astia.narc.fi/uusiastia//viewer/?fileid=&aineistoid=1655818724> Please login to KA.

2. <https://astia.narc.fi/uusiastia//viewer/?fileid=4850653084&aineistoid=1527551780>

Please login to KA. in order to see the digitalised materials

<https://politiikkapoyta.fi> - Sources of information on parliamentary materials after war up to 1907.

3. 2847 Japanin sotaretkeä selostavat kaavat ja kartat.(1904-1905), Sotaretken 1904-1905 kaavat ja kartat, mm.

https://astia.narc.fi/uusiastia/kortti_aineisto.html?id=1566418754

Kansallisarkisto (KA): Personal and Family Archives

Soldiers' Letters Letters: Personal Letters of Finnish Soldiers

1. Janne Jernvall's Letters to Home to his wife Hilda during the war times, *Finnish National Archives PK-501 Johannes Jernvallin Arkisto D7-8* (from 1876 to 1905 to 14 letters in 1877-1878 (33 pages).

2. (Gustav Adolf Arthur - George Edvard) Ramsay's Personal Letters. *Finnish National Archives 5 Ramsay suvun arkisto, B Kirjeenvaihto 1805-1908.* Location C5, B:3 Ramsayn lähettämiä kirjeitä 1849-1899.

3. Leo Mechelinin arkisto (Mechelinin ark.). Vuosien 1900–1902 asiakirjoja (De). Poliittisia asiakirjoja (kokoelma) (PA). Helmikuun manifesti. Lähdejulkaisut. KA: SKK-1:6 Sota Venäjän ja Japanin välillä 1904-1905. *Arvosteleva tutkielma venäläisen sotilasjohdon sotasuunnitelmista ja toimenpiteistä sotaliikkeiden alkamiseen asti, Rihtniemi Elja (1926-1926).*

Kansallisarkisto (KA): Letters of Finnish People from the Translocalis Database, KA

1. Translocalis Database <http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.html?language=en>

The Finnish National Archives has digitised and publicly released the Newspaper Digital Library Collection, comprising over 165 titles and exceeding 1.224.656 pages, for the benefit of researchers. Translocalis covers local letters between 1844-1885.

Eduskunnan kirjasto (EK) Asiakirjoja säätyvaltiopäiviltä 1904–1905.

1. Suomen talonpoikaissäädyn keskustelupöytäkirjat, ensimmäinen osa ja toinen osa.

2. Asiakirjoja väliaikaisilta valtiopäiviltä 1905–1906.

3. Asiakirjat väliaikaisilta valtiopäiviltä Helsingissä vuosina 1905–1906, toinen osa.

4. Kagaalin arkistoa: kokoelma vuosina 1899–1905 ilmestyneitä poliittisia lentolehtisiä, julistuksia, kiertokirjeitä, y.m. Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1939, 252. (From the archives of the —Kagal organization: a collection of political flyers, pamphlets, circular letters, etc.)